

BUXORO AMIRLIGI QULCHILIK MUNOSABATLARINING TARIXIY ILDIZLARI

Kurbanov Karomatillo Ismatilloevich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tarix va falsafa” kafedrası tayanch doktoranti

Email: karomatullokurbonov1986@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252020>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buxoro amirligi qulchilik munosabatlarining tarixiy asoslari, shakllanish bosqichlari o‘rganilgan hamda mang‘itlar davridagi qulchilik shayboniylar va ashtarxoniylar davridagi qulchilik bilan qiyosiy tahlil etiladi. Shuningdek maqolada Buxoro feodal jamiyatida qullarning o‘rni va ulardan foydalanish tartibi hamda qulchilikning asoslari va manbalarini yoritishga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: qulchilik, Buxoro, shayboniylar, ashtarxoniylar, mang‘itlar, asir, qul savdosi.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ИНСТИТУТА РАБСТВО В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ

Аннотация: В данной статье исследуется исторические основы и этапы формирования рабовладельческих отношений в Бухарском эмирате, а также проводится сравнительный анализ рабства в период правления мангытов с рабством эпох шейбанидов и аштарханидов. Кроме того, в статье уделено внимание месту рабов в феодальном обществе Бухары, порядку их использования, а также основам и источникам рабства.

Ключевые слова: рабство, Бухара, шейбаниды, аштарханиды, мангыты, пленник, работоторговля.

HISTORICAL ROOTS OF SLAVERY RELATIONS IN THE BUKHARA EMIRATE

Abstract: This article examines the historical foundations and stages of the development of slavery relations in the Bukhara Emirate, as well as provides a comparative analysis of slavery during the Manghit period with that of the Shaybanid and Ashtarkhanid dynasties. The article also focuses on the role of slaves in Bukhara’s feudal society, the rules of their use, and the origins and sources of slavery.

Keywords: slavery, Bukhara, Shaybanids, Ashtarkhanids, Manghits, captive, slave trade.

KIRISH

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, yangicha siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-ma‘rifiy va madaniy muhitning paydo bo‘lishiga zamin yaratildi. Mazkur jarayonda Vatanimiz o‘tmishi saboqlaridan kelajak istiqbollariga xizmat qiladigan milliy g‘oyalarni umumlashtiruvchi ijtimoiy fanlardan biri — O‘zbekiston tarixining o‘ziga xos ahamiyatga egaligini e‘tirof etish joizdir. Mintaqa va xalqaro hayotda sodir bo‘layotgan siyosiy jarayonlarni chuqur anglash, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tahlil etish, mavjud jarayonlarni ilmiy-metodologik jihatdan o‘rganish mazkur fan oldida turgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Biroq O‘zbekiston tarixidagi voqelikni to‘liq ochib beradigan tarixiy manbalar ko‘p bo‘lishiga qaramay, yetarlicha o‘rganilmagan mavzular ham uchraydi. Hozirgi davrda global

barqaror taraqqiyotga tahdid solayotgan omillar – odam savdosi, noqonuniy mehnat migratsiyasi, terrorizm, korrupsiya kabi halokatga yetaklovchi unsurlar kuchayib va kengayib borayotgan bir paytda, qulchilik masalasi, xususan, Buxoro amirligidagi qulchilik munosabatlari mavzusining dolzarbligini ta’kidlash o’rinlidir.

ASOSIY QISM

Buxoro amirligi mintaqasida sharqona yo’sinda azaldan qulchilik tizimi mavjud bo’lgan. Bunga bir qancha tarixiy sabablari bor edi. Ayniqsa, o’rta asrlarda Buxoroda turli millatlarga mansub qullar bo’lganini tarixiy manbalar tasdiqlaydi. Jumladan, turk, hind, slavyan, arman, yunon, afrikalik va musulmon bo’lmagan layoqatli qullar uy ishlaridan tortib, hatto davlat mansablarigacha bo’lgan vazifalarni ado etib kelganlar [1, 120].

Bundan tashqari, Buxoroda juda katta qul bozorlari bo’lgan. Narshaxiyning ta’biricha: “Buxorodan yetti farsax uzoqlikdagi Tavoisdagi o’n bozorida har qanday nuqsonli qullar, chorva mollari va boshqa aybli qoldiq narsalar bo’lsa, hammasi shu bozorda sotila berar va ularni qaytarib berishning hech imkoni bo’lmas edi” [2, 96].

Arablar davrida Qutayba ibn Muslim Buxoroga hujum qilib, ko’plab boyliklar qatori asirlarni ham qul sifatida, ayniqsa so’g’d asirlarini [3, 7], Buxorodan Marvga jo’natgan [2, 121]. Shuningdek, arablar tomonidan O’rta Osiyo bosib olingach, ko’plab o’g’uz qullari uy xizmatkori va qo’riqchi sifatida Buxoro orqali xalifalik poytaxti Bag’dodga olib ketilgan [1, 113-118].

Keyingi davrlarda, Somoniylar zamonida Ismoil Somoniy hokimiyat tepasiga kelguniga qadar har yili Buxoro muzofotini tashqi dushmanlardan himoya qilish maqsadida shahar atrofini devor bilan o’rab olish majburiyati tabaalar zimmasiga yuklatilgan edi. Bu esa, o’z navbatida, ortiqcha mablag’ va tekin ishchi kuchini talab etardi [1, 26].

Shuningdek, eski quldorlik jamiyatidan yangi feodal jamiyatiga o’tish jarayonida katta unumdor yerlarning zodagonlar qo’liga to’planishi tabiiyki, qullarning jamiyatda ko’payishiga olib kelgan [4, 98]. Bu holat esa o’z navbatida qullarning isyonlariga sabab bo’lgan [5, 143].

Mo’g’ullar bosqini natijasida ham Buxoroning ko’plab erkaklari tig’dan o’tkarilib, shayx va ulamolar mo’g’ul sarkardalariga “beminnat” xizmatkorlar sifatida ajratib berilgan bo’lsa, ayollar va bolalar qullarga aylantirilgan [6, 205-206]. Qassoblar bozorga borib, ma’rayotgan sigir va yoki ayanch bir holda ma’rayotgan qo’zini tanlab olib kushxonaga haydaganlaridek, Buxoroning yangi mo’g’ul xo’jayinlari aholini turtib, bo’yinlariga sirtmoq solib, qamchilab haydar edilar [7, 174]. Sara ustalar hukmdorning yaqinlariga qul qilib berildi.

Temuriylar saltanatida ham Buxoro hududida o’ziga xos qulchilik tartiblari bor edi. Buxoro va Samarqandga turli mintaqa qullari olib kelingan bo’lsa-da, Hirotdagi qul bozorlarida yiliga Turkiston va Hindistondan 20 000 ga yaqin qullar keltirib sotilgan [8, 258].

Markazlashgan davlat tuzish yo’lida shayboniy Abdullaxon II 1586-1587-yillarda Xurosonni o’z tasarrufiga kiritmoq maqsadida, Hirotda shahrini qamal qilib ko’plab asirlarni Buxoro hududiga olib keladi va ularni shia mazhabiga mansub bilib qullarga aylantiradi [9, 71; 10, 8]. Buxoro qul bozorlarida turli millat qullari olib kelingan. Ayniqsa, eronlik, afg’on, rus, qozoq, qalmoq qul va cho’rilar hisobidan qul bozorlar to’lib turgan. 1558-1560-yillarda Buxoroga kelgan ingliz sayyohi Antoniy Jenkinsonning ma’lumotiga ko’ra, hind va forslar Buxoro bozorlaridan qullar sotib olganlar [11, 184]. Bu borada G.I.Semenyukning ham ma’lumotlari amirlikda qulchilikning tarixiy ildizlari haqidagi bilimlarni boyitishga xizmat

qiladi. Uning keltirilishicha, ashtarxoniyalar davrida ko'chmanchi xalqlar Buxoro bozorlaridan asosan afg'on va eronliklarni sotib olganlar [12, 63]. Shu bilan birga, 1670-yillarda rus elchilari aka-uka Pazuxinlarning to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, Buxoroda taxminan 150 nafar rus quli bo'lgan. Albatta ular qullar sonini to'liq aniqlashtirmaganlar. Keyingi asrlarda ularning soni tobora oshib borgan [13, 265].

Naqshbandiylik tariqati vakillari bo'lgan Jo'ybor shayxlari Buxoroda yuqori nufuzga ega bo'lib juda katta yer-mulk va minglab qullarga ega bo'lgan. Masalan, Xoja Islom, Xoja Sa'd va Xoja Tojiddinning qo'l ostida yuzlab qullar bo'lganligini tarixiy manbalar guvohlik beradi [14, 94, 189, 195]. Ashtarxoniyalarning sarkardasi Yalangto'sh Bahodir bir necha marotaba mustaqil ravishda Eron va Afg'oniston hududlariga hujum qilib behisob asirlarni Samarqandga olib kelgan [15, 204]. Yuqoridagi sabablar bilan mintaqada kelib qolgan yoki mavjud bo'lgan qullar keyinchalik Buxoro amirligida qulchilikning davom etishiga turtki bo'lgan. Qullar nafaqat ishlab chiqarishda qatnashganlar, balki yangi qullarning dunyoga kelishiga ham katta rol o'ynaganlar. XIX asrda Buxoro amirligida o'rtacha qullar soni 40-45 ming bo'lgan bo'lsa, aksariyatining ajdodlari yuqorida zikr etilgan sulolalar davridagi qullar edi.

Buxoro amirligi davridagi qulchilik masalasiga kelsak, avvalgi sharqona an'alarini chetlab o'tmasdan, tekin ishchi kuchi-ozodligini yo'qotgan, tirik qolishi uchun "xo'jayin" ini so'zini "amri vojib" deb biluvchi ijtimoiy tabaqaning eng quyi tabaqasi-qullar turli mintaqalardan keltirilardi yoxud amirlikdan chetga chiqarilardi. Mang'itlar davridagi qulchilikning asosi va manbai sulolaning hokimiyat tepasiga kelishdan oldin ya'ni shayboniyalar va ashtarxoniyalar sulolasi davrida mustahkamlana boshlagan, Shubhasiz, amirlikdagi qulchilik bevosita o'zidan oldingi sulolalarning qulchilik tizimining an'anaviy davomi hisoblangan.

Quldorlar o'z ixtiyorlarida majburan qullarni tutib, dehqonchilik ishlarida- yer haydash, ariqlarni qazish, hosillarni yig'ish; chorvachilik ishlarida- chorva mollarini boqish, sog'ish, jun va terilarni jamlash; mudofaa ishlarida-xandaqlar qazish, qal'a va mudofaa devorlarini qurish ishlarida hamda uy ro'zg'or yumushlarida ishlatganlar. Buxoro amirligida ham ijtimoiy tengsizlikning o'sishi natijasida qullar kuchiga bo'lgan talab o'tmishdan meros bo'lib kelayotgan edi. Qul quldor uchun daromad manbasi hisoblangan. Shu sababli quldor o'z qo'li ostida qullarning ko'p miqdorda bo'lishiga uringan. Biroq qishloq xo'jaligi, harbiy soha ishlari va uy yumushlarining unumdorligini yuqori deb bo'lmas edi. Miqdor o'zgarishi sifat o'zgarishiga mutanosib emas edi. Birinchidan, quldorning boyib ketishiga xizmat qiladiganday ko'rinsa-da, aslida jamiyatda notenglik, adolatsizlik, shaxsiy huquqning poymol bo'lishiga olib kelardi. Bunday yo'llar bilan orttirilgan boyliklar uzoqqa bormas edi. Ikkinchidan, qullarni ko'proq daromad keltirishi uchun ekspluatatsiya qilinishi nafaqat o'z xo'jayinlariga, balki jamiyatdagi o'rta va yuqori qatlamdagi kishilarga ham g'azab va nafrat ko'zi bilan qarashga olib kelgan. Bu o'z navbatida, jamiyatda turli nizo, kelishmovchiliklar, isyon va qo'zg'olonlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan.

XULOSA

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, siyosiy elitalar orasida, xalqaro minbarlarda bir millatning boshqasi ustidan ustunligi, quyi ijtimoiy tabaqalarga juda past nazar bilan qarashlar, manfaatlar doirasida ayrim shaxs va guruhlarining haq-huquqlari poymol bo'lishi

va shunga uxshash kabi holatlar haqida keng muhokamalar davom etayotganda yechimlarni biz tarix qa'ridan izlaymiz. Shuningdek, har qanday insonni ekspluatatsiya qilish va shaxsiy manfaatlariga tortish, bu-qulchilikning o'zginasidir. Zamonaviy qulchilikka intilishning salbiy oqibatlarini oldindan siyosiy bashorat qilish hamda ilmiy qonuniyatlar asosida ko'ra bilishda Buxoro amirligi mang'itlar davri qulchilik masalasidagi mulohazalarning ahamiyatini yuqori baholash lozim deb o'ylayman.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Frye R. N. Bukhara: The Medieval Achievement. – Norman: Oklahoma, 1965.
2. Наршахий. Бухоро тарихи. («Мерос» туркуми). – Тошкент: Камалак, 1991.
3. Улуғзода С. Ривояти суғдӣ. – Душанбе: Маориф, 1984.
4. Неъматов Н. Давлати Сомониён. – Душанбе: Ирфон, 1989.
5. Пирумшо Ҳ. Давлати Сомониён дар тарозуи таърихнигорӣ. – Душанбе: Дониш, 2019.
6. Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. – Москва, 1952.
7. Ян В. Г. Чингиз-хон. – Тошкент, 1966.
8. Mamajonovna U. S., Abdukaahharovna N. G., Imomovich A. K., Ozodovna T. D. A History of Historiography and Some Sources of the Period of Amir Temur and Temurids // International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2019. Vol. 9, № 1. – P. 4819-4823.\
9. Zamonov A. Vuxoro xonligi tarixi. – Toshkent, 2021.
10. Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1970.
11. Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию. 1558–1560 гг. – Ленинград: 2-я тип. ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», «Печатный Двор» им. А. М. Горького, 1937.
12. Семенюк Г. И. К проблеме рабства у кочевых народов // Известия АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1958. – Вып. 1(6).
13. Суций С. Я. Русские ближнего зарубежья: история, современность, перспективы (геодемографический аспект). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2019.
14. Матлаб ут-толибин [Матн] / Абулаббос Муҳаммад Толиб ибн Тождиддин Ҳасанхожа ал-Ҳусайний ас-Сиддиқий; таржимонлар: Ғ. Каримий, Э. Миркомиллов; масъул муҳаррир: Тўраев. – Тошкент: Мовароуннаҳр, 2016.
15. Г'ойибов Б. С. ва бошқ. Ўзбекистон тарихи. Самарқанд тарихи. IX жилд (Ўзбекистон тарихи ва манбалари). – Тошкент: Ўзбекистон, 2023.